

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АМИРА ТЕМУРА В ОБОГАЩЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ

Гулямова Азиза Нигматовна

Преподаватель Общественный кафедры

Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7584002>

ARTICLE INFO

Received: 20th January 2023

Accepted: 29th January 2023

Online: 30th January 2023

KEY WORDS

Амир Темур, Ислам Каримов,
гордость, развитие,
процветание, суфизм,
справедливость, закон,
совет, ЮНЕСКО.

ABSTRACT

Данная статья посвящена богатому духовному наследию Амира Темура и его роли в обогащение национальной духовности. В ней сделан всесторонний анализ проведенной справедливой политики и духовного облика Амира Темура.

В ряду многих наших предков, оставивших след в истории своей жизнью и деятельностью, Амир Темур занимает особое место. Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, «Создание в XV веке Сахибкираном Амиром Темуром великой империи, которой впоследствии управляли и его достойные потомки, стало началом эпохи Второго Возрождения в нашем крае. Она дала миру выдающихся ученых – Казизода Руми, Мирзо Улугбека, Гиёсиддина Коши, Али Кушчи, великих поэтов Лутфи, Саккоки, Хафиза Хорезми, Абдурахмана Джами, Алишера Навои, Бабур. По всему миру распространилась слава об историках Шарафиддине Али Язди, Мирхонде, Хондамире, художниках Махмуде Музаххибе, Камолиддине Бехзоде, многих каллиграфов, музыкантов, музыковедах и архитекторах» [2:175].

Эпоха Амира Темура оставила незабываемый след не только в нашей истории, но и в мировой. Централизованное государство созданная великим полководцем и государственным деятелем Амиром Темуром просуществовала в течении многих веков. Установившиеся при Сахибкиране и его потомках стабильность и спокойствие в стране послужили важным фактором развития экономики, науки, культуры, литературы и искусств.

Современники описывают Амира Темура как мудрого государственного деятеля, любившего историю, литературу, науки и искусства, делавшего все для их развития и процветания. Известный историк А.Ю.Якубовский писал, что «Темур с детства знавший тюркский язык и фарси, производил впечатление человека образованного. Он особенно любил слушать чтение сочинений по истории в исполнении «чтецов рассказов» и ценил всякое знание, особенно если оно могло принести практическую пользу, - математику, астрономию, медицину, но более всего интересовался архитектурой. Он любил беседовать, делиться мыслями с учеными относительно

истории народов и истории великих властелинов, всегда творчески подходил к делам предшествовавших ему великих личностей, правителей, дотошно изучал причины их крушений, кризисов и поражений с тем, чтобы не повторять допущенных ими ошибок. У него был специальный человек, который рассказывал об этих фактах» [5:42].

Он относился с большим уважением к религии Ислам. Амир Темур хорошо понимал, что общество не может жить без веры. Людям нужна вера, религия. В своих «Уложениях» он пишет: «Здание своей власти я укрепил на основе исламской религии, сановничества и уложений» [4]. Амир Темур считался последователем суфийского тариката Накшбандия, суть которой заключается в мудрости «Пусть в душе твоей будет Аллах, а руки твои – в труде». Можно с уверенностью сказать, что на духовный облик Амира Темура сильно повлияла философия суфизма.

Амир Темур в своей политике управления страной руководствовался справедливыми правилами и законами. Его лозунг – «справедливость не в силе, а сила в справедливости» действовали на территории владений, являясь нравственно-духовным критерием. Справедливостью он руководствовался в решении социальных, экономических, межгосударственных, семейных проблем и задач. Справедливость для него как бы служила путеводной звездой. Об этом сам он писал в своих «Уложениях»: «Справедливостью и беспристрастием приобрел благосклонность созданий Божьих. Свои благодеяния распростирал и на виновного, и на невинного; мое великодушие обеспечило мне место в сердцах людей, правосудие управляло моими решениями. Мудрой политикой и строй справедливостью я удержал своих солдат и подданных между страхом и надеждой...я имел сострадание к низшим и к самым несчастным классам государства» [4].

Требуя справедливости от своих советников на собрании Амира Темура говорит: «Знаменитые люди науки и религии всегда помогали властителям своими советами. А от вас я не вижу этого. Моя цель – установлении справедливости, упрочнение порядка и спокойствия, улучшение жизни простого народа, увеличение строительства в стране, развитие государства. Вы должны помочь мне в осуществлении этих дел своими советами. Положение страны, использование своих должностей в корыстных целях, угнетение простого народа хакимами на местах больше всех известны вам. Большую пользу принесете вы, если поделитесь своими мнениями о подобных актах, поможете устранению несправедливости, принятию мер, необходимых в подобных случаях, соответственно с шариатом и законами» [4].

Людей он ценил не по богатству и знатности рода, принадлежности к той или другой религии, а по человеческим, деловым качествам. Такой подход отличал его от других правителей того времени. В его окружении в большинстве случаев находились честные, смелые, преданные, справедливые, милосердные и добропорядочные люди, с большими дарованиями и интеллектуальными способностями. Его сановники и чиновники, воины и полководцы были преданными во всех жизненных ситуациях и делах.

Амир Темур очень искусно умел прислушиваться к мнениям других, принимал их полезные и выгодные советы в решении тех или иных вопросов. Ярким свидетельством тому служат его слова: «Девять десятых государственных дел я решал

с помощью советов, мероприятий и аудиенций, и лишь десятую часть с помощью меча» [4].

События и явления Амир Темур оценивал, исходя из исторических условий. Он всегда старался решать конфликты и споры мирным путем, подчеркивая, что «хорошее мероприятие в несколько раз лучше, чем тысячи воинов» [4].

Амир Темур никогда не наказывал преступника без тщательной проверки и расследования. Он требовал от своих сановников того, чтобы виновника наказывали только на основании закона при показаниях четырех свидетелей после признания вины. Считал, что не следует торопиться наказывать, ибо можно совершить ошибку при поспешности. В «Уложениях Темура» он пишет, что Всевышний не принимает гнев и жестокость в общении, и это может помешать тому, кто гневается. «Сказав доброе слово, усювести противника», - говорил он» [4].

Согласно решению ЮНЕСКО, 1996 год был объявлен годом Амира Темура. 24 апреля 1996 года в Париже была проведена неделя, посвященная 660-летию со дня его рождения. На конференции в Париже Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с докладом на тему: «Амир Темур – наша гордость». К этой дате была пророчена международная научная конференция, проведенная в Ташкенте на тему: «Место Амира Темура в мировой науке».

Отмечая в этом году 780 летие со дня рождения нашего великого предка Амира Темура вспоминаем слова Ислама Каримова: «Этот образ будет снова и снова придавать нам силу и устремленность, энергию в деле сплочения, консолидации нашего мужественного, щедрого, чистого душой, трудолюбивого народа» [1].

С четью и гордостью вспоминая великое духовное наследие Амира Темура долг каждого из нас сохранить и использовать его идеи о честности, преданности, смелости, справедливости, милосердии в развитии нашего государства и общества.

References:

1. Выступление Президента Ислама Каримова на торжестве, посвященном открытию памятника Амиру Темуру в Ташкенте. - Народное слово. 25 апреля 1996 г.
2. Каримов И.А. Амир Темур - наша гордость. Т. 5. - Т.: Узбекистан, 1997.
3. Каримов И. А. Без исторической памяти нет будущего. Т.7. - Т.: Узбекистан, 1999.
4. Уложение Темура // <http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/145403/Tamerlan.html>
5. Якубовский А. Ю. Тимур//Вопросы истории. - М.: 1946. № 8—9.